

К устойчивости паретовского равновесия угроз и контругроз в одной коалиционной дифференциальной позиционной игре трех лиц с нетрансферабельными выигрышами

*В. И. Жуковский*¹, *К. Н. Кудрявцев*², *Л. В. Жуковская*³
 e-mail: zhkvlad@yandex.ru, kudrkn@gmail.com, zhukovskaylv@mail.ru

Поводом к подготовке этого сообщения явились две, вышедшие недавно, статьи [1,2]. В [1] исследована индивидуальная устойчивость коалиционных структур в играх трех лиц с трансферабельными выигрышами (с побочными платежами) в статическом случае, в [2] «проглядывает» возможность рассмотреть аналогичную задачу, но уже для *дифференциальной* линейно-квадратичной позиционной игры с *нетрансферабельными выигрышами* (без побочных платежей), базируясь на паретовском равновесии угроз и контругроз из книги [3]. В представляемом сообщении будут изложены теоретические основы предлагаемого подхода и получены коэффициентные условия индивидуальной устойчивости для коалиционной структуры $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$ в дифференциальной игре трех лиц (в нормальной форме)

$$\Gamma = \langle \{\mathbb{N} = \{1, 2, 3\}\}, \Sigma, \{\mathcal{U}_i\}_{i \in \mathbb{N}}, \{J_i(U_1, U_2, U_3, t_0, x_0)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle,$$

где

$$\Sigma \div \dot{x} = A(t)x + u_1 + u_2 + u_3, \quad x(t_0) = x_0,$$

$$x, u_i \in \mathbb{R}^n, \quad \vartheta = \text{const} > t_0 \geq 0, \quad A(\cdot) \in C^{n \times n}[0, \vartheta],$$

$$\mathcal{U}_i = \{U_i \div u_i(t, x) = P_i(t)x, \quad P_i(\cdot) \in C^{n \times n}[0, \vartheta]\} \quad (i \in \mathbb{N}),$$

$$J_i(U_1, U_2, U_3, t_0, x_0) = x'(\vartheta)C_i x(\vartheta) + \int_{t_0}^{\vartheta} \sum_{j=1}^3 u_j'[t]D_{ij}u_j[t]dt \quad (i \in \mathbb{N}).$$

Игре Γ поставим в соответствие трехкритериальную динамическую задачу

$$\Gamma_v = \left\langle \Sigma, \mathcal{U} = \prod_{j=1}^3 \mathcal{U}_j, \{J_i(U = (U_1, U_2, U_3), t_0, x_0)\}_{i \in \mathbb{N}} \right\rangle.$$

¹Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

²Южно-Уральский государственный университет, Челябинск

³Центральный экономико-математический институт РАН, Москва

Альтернатива U^P максимальна по Парето для Γ_v , если при $\forall U \in \mathfrak{U}$ и $\forall (t_0, x_0) \in [0, \vartheta] \times \{\mathbb{R}^n \setminus 0_n\}$ несовместна система неравенств

$$J_i(U, t_0, x_0) \geq J_i(U^P, t_0, x_0) \quad (i \in \mathbb{N}),$$

из которых, по крайней мере, одно строгое.

Далее $D > 0$ ($D < 0$) означает, что квадратичная форма $x'Dx$ определено положительна (отрицательна).

Утверждение [2]. Пусть в дифференциальной игре Γ

1°. $n \times n$ -матрицы

$$D_{ii} > 0, \quad D_{ij} < 0, \quad C_i < 0 \quad (i, j = 1, 2, 3; j \neq i)$$

постоянные симметричные;

2°. $[\Lambda_{11}\Lambda_{22} < \Lambda_{12}\Lambda_{21}]$.

Тогда при $\forall (t_0, x_0) \in [0, \vartheta] \times \mathbb{R}^n, x_0 \neq 0_n$ максимальной по Парето будет ситуация

$$U^P \div u^P(t, x) = (-D_1^{-1}\Theta^P(t)x, -D_2^{-1}\Theta^P(t)x, -D_3^{-1}\Theta^P(t)x); \quad (1)$$

при этом выигрыши равны

$$J^P = (J_1^P, J_2^P, J_3^P), \quad J_i^P = x_0' \Theta_i(t_0) x_0 \quad (i \in \mathbb{N}). \quad (2)$$

Здесь непрерывные симметричные $n \times n$ -матрицы имеют вид

$$\Theta^P(t) = [X^{-1}(t)]' \left\{ C^{-1} + \int_t^\vartheta X^{-1}(\tau) [D_1^{-1} + D_2^{-1} + D_3^{-1}] [X^{-1}(\tau)]' d\tau \right\}^{-1} X^{-1}(t),$$

$$\Theta_i(t) = [Y^{-1}(t)]' \left\{ C_i - \int_t^\vartheta Y'(\tau) \Theta^P(\tau) M_i(\tau) \Theta^P(\tau) Y(\tau) d\tau \right\} Y^{-1}(t),$$

где $i \in \mathbb{N}$; $n \times n$ -матрица $X(t)$ ($Y(t)$) — фундаментальная матрица решения системы $\dot{x} = A(t)x$, $X(\vartheta) = E_n$ (соответственно $\dot{y} = N(t)y$, $Y(\vartheta) = E_n$); матрицы C , $N(t)$, $M_i(t)$ определяются равенствами

$$C = C_1 + \beta C_2 + \gamma C_3, \quad D_i = D_{i1} + \beta D_{i2} + \gamma D_{i3},$$

$$N(t) = A(t) - (D_1^{-1} + D_2^{-1} + D_3^{-1}) \Theta^P(t),$$

$$M_i(t) = \Theta^p(t) [D_1^{-1} D_{i1} D_1^{-1} + D_2^{-1} D_{i2} D_2^{-1} + D_3^{-1} D_{i3} D_3^{-1}] \Theta^p(t),$$

$$\beta = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \Lambda_{11} & \Lambda_{12} \\ \Lambda_{21} & \Lambda_{22} \end{bmatrix}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \Lambda_{13} & \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_{11}}{\Lambda_{21}} + \frac{\Lambda_{12}}{\Lambda_{22}} \right) \Lambda_{23} \\ \Lambda_{33} & \Lambda_{33} \end{bmatrix},$$

величина Λ_{ii} ($-\Lambda_{ij}$) — наибольший корень характеристического уравнения $\det[D_{ii} - \Lambda E_n] = 0$ (соответственно, $\det[D_{ij} - \Lambda E_n] = 0$) ($i, j = 1, 2, 3; j \neq i$).

Для игры Γ вводится понятие индивидуально устойчивой коалиционной структуры $\mathfrak{K} = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$ с помощью угрозы каждого игрока, а также контругрозы, заключающейся в «обнулении» действия угрозы.

Доказано следующее утверждение.

Теорема. Если для игры Γ выполнены условия (1) и (2), то коалиционная структура \mathfrak{K} индивидуально устойчива.

Заметим, что в игре Γ при предположениях 1^о и 2^о отсутствует равновесие по Нэшу, однако существует равновесие угроз и контругроз (доказано в [2]).

- [1] Сунь Ф., Парилина Е.М., Гао Х. Индивидуальная устойчивость коалиционных структур в играх трех лиц // Математическая теория игр и ее приложения. 2019. Том 11, № 1. С. 73–95.
- [2] Жуковский В.И., Житенева Ю.Н., Бельских Ю.А. Паретовское равновесие угроз и контругроз в одной дифференциальной игре трех лиц // Математическая теория игр и ее приложения. 2019. Том 11, № 1. С. 39–72.
- [3] Жуковский В.И., Чикрий А.А. Дифференциальные уравнения. Линейно-квадратичные дифференциальные игры. М.: Юрайт, 2017.